

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сулейманова Галина Николаевна

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада аль - Хорезми, доцент кафедры иностранных языков

galina_tatu@list.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема языка в условиях лингвистической глобализации. Так же в статье подчеркивается, что английский язык стал глобальным языком из-за его многочисленных функций и предпочтений по сравнению с несколькими другими языками по всему миру. Изучение эволюционных изменений в области языка в истории человечества позволит спрогнозировать перспективу дальнейшего развития языков, и в определенной степени, стабилизировать мировую языковую ситуацию.

Ключевые слова: глобальная деревня, глобальный язык, лингвистическая глобализация, жизнеспособность языка, образование, общение, национальный язык.

ABSTRACT

This article deals with the problem of language in the context of linguistic globalization. It is emphasized that the English language has become a global language because of its numerous functions and preferences over several other languages over the globe. The study of evolutionary changes in the field of language in the history of mankind will allow to predict the prospect of further development of languages and to stabilize the world language situation in a certain degree.

Keywords: global village, global language, linguistic globalization, vitality of the language, education, communication, national language.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодняшний мир известен под названием «глобальной деревни» и является результатом научных изобретений, сделанных во второй половине XIX в. Изучение языков имеет большое значение, так как язык играл ключевую роль в развитии человечества, в распространении идей в прошлом и будет играть более важную роль в его дальнейшем росте и развитии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс глобализации сегодня очевиден, и распространяясь на все сферы развития общества, является предметом жарких дискуссий не только в области социологии, культурологии, политологии, информационных технологий, но и в лингвистической среде. Это объясняется тем, что исследуемое явление носит противоречивый характер:

- с одной стороны, налицо несомненный положительный потенциал, характеризующийся стиранием границ между исконно традиционными стандартами и представлениями; стремление к общим и универсальным ценностям; интеграционные процессы;
- с другой стороны, возрастающая взаимозависимость, взаимовлияние, чаще всего принимающие нежелательные формы.

Такой же противоречивой, под влиянием глобализации складывается и языковая мозаика в международном масштабе. На первый план выдвигается вопрос выживаемости и сохранения чистоты языка, который напрямую связан в первую очередь с его статусом. Функционирование языка в качестве государственного создаёт широкий спектр возможностей для его сохранения, развития и поиска адекватных решений при возникновении проблем. Это связано с тем, что государственный язык получает привилегию быть основой коммуникационных процессов общества на всех уровнях и во всех сферах деятельности.

Немаловажное значение, в этой связи, приобретают и вопросы, имеющие непосредственное отношение к образованию, количеству говорящих на языке и к мерам, направленным на увеличение числа желающих изучать тот или иной язык.

Многообразность сфер применения и оперативное реагирование на зарождающиеся вызовы, путём выработки мер по их предупреждению и искоренению, должны входить в комплекс задач по обеспечению жизнеспособности языка. С учётом трансформации Интернет в глобальное информационное и коммуникативное пространство, в ряде стран были приняты меры, направленные на развитие национального сегмента сети, что позволило создать большой ресурсный потенциал, охватывающий все сферы функционирования общества. При этом, web-ресурсы публикуются одновременно и на международных языках, включая английский, что позволяет решать две задачи: удовлетворять потребности потребителей в материалах на родном языке и занимать свою нишу в мировом информационном пространстве и на рынке on-line услуг.

Языковая эволюция является своего рода следствием способности языка к постоянным изменениям, что приводит к определённым проблемам, которые постоянно находились и находятся в поле зрения исследователей языка. В век глобализации и ускоренного усовершенствования информационно-коммуникационных технологий традиционные тенденции данного процесса кардинально меняются, что приводит к следующим трансформациям:

- превалированию одних языков, уменьшению роли других;
- появлению транснациональных вариантов;
- достаточно часто сегодня можно услышать и рассуждения о “лингвистической глобализации”, предполагающей ускорение процесса взаимопроникновения языков.

Люди во всём мире эффективно и в сжатые сроки осваивают различные языки не только в силу потенциальной необходимости повседневного и профессионального общения, но и благодаря насыщенному рынку, как трудовых профессиональных ресурсов, так и мультимедийных услуг. Данный процесс по своей сути схож с коммуникативным перемещением или изменением.

Процессы глобализации привели к появлению новых языковых форм и вариантов. Данная тенденция нашла своё отражение в ряде языков приобретших статус универсального средства общения. В большей степени это относится к английскому языку, в отношении которого давно вошли в обиход такие термины и словосочетания как “English for International Communication” (Язык международной коммуникации), “Global English” (глобальный английский), “Net English” и т.д. Своеобразие изменений современного английского языка связано с тем, что, с одной стороны, в связи с бурным развитием цифровых технологий английский язык сильно влияет на другие языки (в них быстро приживаются английские слова, связанные с новыми технологиями, часто без изменений). С другой стороны, глобализация не может не сказаться и на самом английском языке. При этом, лингвисты сходятся во мнении, что обогащение словарного запаса и потенциала английского в качестве языка международного общения всё чаще осуществляется с использованием слов и словосочетаний, зародившихся в американской версии английского языка. Нередко в письменном варианте вместо британских эквивалентов (organise, centre, defence, offence) используются американские, например: (organize, center, defense, offense). Помимо этого, большинство специалистов в области языкознания склоняются к следующему мнению: языки, приспосабливаясь к новой среде, не только заимствуют новые слова, что в определённой степени является естественным процессом, но и ‘поглощают’ размытые формы, ставшие результатом искажения

языковой нормы. Заметны проявления упрощения на лексическом, грамматическом и фонетическом уровнях. Многие устойчивые выражения в английском языке быстро устаревают из-за постоянно происходящих динамических изменений.

Взаимовлияние языков может раскрыться и с другой стороны, когда сильное воздействие ощущается на национальном языке и его лексических единицах, а значит и культуре. Это объясняется тем, что со словами входят в ежедневный обиход понятия, представления и реалии иноязычной культуры. И этому немало примеров. Стоит нам только вспомнить такие слова, как хостинг, фаст фуд, пиар, караоки, e-mail, смайлик, как сразу возникают образы, представления и направления связанные с различными сферами нашей жизни.

В число проблем, можно отнести и ситуацию своего рода объективного неравенства, когда в наиболее выгодном положении оказываются носители международного или регионального общения, поскольку они становятся официальными рабочими языками международных организаций (ООН - английский, французский, испанский, русский, арабский, китайский) или вторым универсальным языком. Современные информационно-коммуникационные технологии, международные базы данных, глобальная сеть - Интернет оперируют в большинстве случаев, даже при наличии языковых версий, материалами, которые были созданы или формируются на основе английского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все указанные факторы дают основание для разработки и осуществления эффективных мер, которые могли бы компенсировать и нейтрализовать отрицательное воздействие глобальных проявлений.

Таким образом, выявляются два важных аспекта:

- создаётся единая платформа для всеобщей коммуникации и сотрудничества;
- выявляются реальные угрозы потери идентичности, чистоты языка и опасность изменения национального мышления в соответствии с интересами государства-носителя международного языка.

Сегодня, в условиях нарастающих глобализационных процессов особую важность приобретает разработка действенных решений в области противостояния негативным проявлениям глобализации, которые нельзя разрешить без учета ключевого стержня культурного самовыражения - языка, являющегося важнейшим компонентом национальной культуры.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатов В. М. , (2005) .Глобализация и развитие языков.//Труды ОИФН РАН. - М.: Наука.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г .(1980) Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык .
3. G. N. Suleymanova, (2019). Integration of the English language and ICT in the process of Globalization, ISSN (Online): 2278- 4853.Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), Vol.8, Issue 5, 328-333.